

MATN - TIL SINTAKTIK SATHINING ENG YUQORI DARAJASIDIR

Turdiboyeva Xojiyaxon Bahodirjon qizi

FarDU 1-kurs magistranti

khodjiturdiboyev1303@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada matnning tilshunoslikdagi ta’rifi va tasnifi atroflicha yoritilgan. Bundan tashqari, o’zbek va jahon tilshunoslarining matn borasidagi turli xil qarashlari va nazariyalaridagi o’xshashliklar va farqli tomonlar tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: zamonaviy tilshunoslik, semiotika, ensiklopedik lug’at, matn lingvistikasi, mikromat va makromat, nutq, diskurs, kontekst.

THE TEXT IS THE HIGHEST LEVEL OF THE SYNTACTIC LEVEL OF THE LANGUAGE

Turdiboyeva Xojiyaxon Bahodirjon qizi

FerSU 1-year graduate student

Annotation. This article reveals the definition and classification of the text in linguistics. In addition, the similarities and differences in different views and theories of Uzbek and world linguists regarding the text are analyzed.

Key words: modern linguistics, semiotics, encyclopedic dictionary, text linguistics, micromath and macromath, speech, discourse, context.

ТЕКСТ – ЭТО ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ СИНТАКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЯЗЫКА

Турдибоева Хожияхон Баходиржон кизи

1-кур магистрант ФерГУ

Аннотация. В данной статье рассмотрено определение и классификация текста в лингвистике. Кроме того, анализируются сходства и различия различных взглядов и теорий узбекских и мировых лингвистов относительно текста.

Ключевые слова: современное языкознание, семиотика, энциклопедический словарь, лингвистика текста, микроматематика и макро­математика, речь, дискурс, контекст.

Zamonaviy tilshunoslikda matn tushunchasi tilshunoslikning asosiy birliklaridan biri hisoblanadi. Matn ko‘plab tilshunoslar tomonidan o‘rganilgan bo‘lsa ham, uning ta‘rifi va xususiyatlari masalasida haligacha bir to‘xtamga kelingani yo‘q.. Ayrim tilshunoslar matn faqat yozma shaklda bo‘lishini ta‘kidlashsa, ayrimlari u og‘zaki shaklda ham, yozma shaklda ham bo‘lishini e‘tirof etishadi. Shuningdek, tilshunoslikda matn muammosi ham nafaqat dunyo tilshunoslari, balki o‘zbek tilshunoslari orasida ham juda ko‘plab nazariyalarni vujudga keltirdi.

“Matn” atamasiga ilmiy adabiyotlarda turlicha ta‘rif beriladi. Masalan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da matn tushunchasiga quyidagicha talqin qilinadi: “Matn arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, yelka; nutqning yozuvdagi ifodasi, tekst degan ma‘nolarni anglatadi va yozuvda bosma holda shakllantirilgan mualliflik asari yoki hujjat deya izohlanadi” [1,B.556]Izohli lug‘atdagi matn (tekst) terminida ham og‘zaki, ham yozma shakldagi nutq parchasi matn bo‘la olishini kuzatish mumkin. Shuningdek, ensiklopedik lug‘atda matn atamasiga teng keluvchi tekst tushunchasiga quyidagicha izohlanadi: “Tekst (lotincha) muayyan tilning qonun-qoidalari, muayyan belgilar sistemasiga muvofiq tuzilib, axborot beruvchi gaplar, so‘zlar (semiotikada belgilar) izchilligi. Muallifning ilova va tushuntirishlardan holi asari.”[2, B.254] Ensiklopedik lug‘atda matnning shakliy tuzilishi bilan birgalikda uning yana bir jihati, ya‘ni axborot tashish funksiyasi ham ta‘kidlab o‘tilgan.

O‘zbek tilshunosligida ham matn va uning tadqiqi borasida juda ko‘p ishlar qilingan. Akademik G‘. Abdurahmonov 1980-yilning 10-12-sentyabrda Toshkentda bo‘lib o‘tgan sobiq Ittifoq turkiyshunoslaning matn nazariyasiga bag‘ishlangan

ma’ruza qilib, muammoning mohiyati yechimlari haqida o'z fikrlarini bildirgan, bir qator matn turlarini ajratib ko'rsatgan edi. [3,B.45]

O'zbek tilshunosligida matn lingvistikasi bo'yicha umumlashtiruvchi dastlabki ishlardan biri A.Mamajonov tomonidan yaratilgan.Uning “Текст лингвистикаси” nomli maxsus kursida matn haqidagi ilmiy qarashlar tahlil etilgan, matn tushunchasining mohiyati, tiplari va birliklari, bu birliklarning bog'lanishi va bog'lovchi vositalari, matn birliklariaro sinonimiyasi, sintaktik-stilistik figuralar masalalari bayon qilingan.[4,B.56]

N.Turniyozevning “Matn lingvistikasi” nomli qo'llanmasi ham ana shunday xarakterdagi ishlardan bo'lib, unda tegishli o'quv rejasiga muvofiq matn haqida umumiy ma'lumot, mikromati va makromati tushunchalari kabi mavzular bo'yicha umumiy ma'lumotlar berilgan.[5, B.44]

Matnni o'rganish ancha kengayganidan keyin aksar tilshunolar nutqning ham yozma, ham og'zaki shakli matn bo'la olishini ta'kidlab o'tganlar. Aynan shu qarashlarda mantiqiy asosni ko'rish mumkin. Matnga berilgan ushbu ta'riflar ya'ni, nutqning yozma va og'zaki shaklda bo'la olishligi matn mohiyatini kengroq ochib berishga xizmat qiladi. Bugungi kundagi o'zbek tilshunosligida matn sohasidagi tadqiqotlarda ham matnni faqat yozma nutq shakli degan qarashlarga duch kelish mumkin.

Yana bir tilshunos E.Qilichev o'zining “Matnning lingvistik tahlili” deb nomlangan asarida “Matn – hamma elementlari o'zaro zich aloqada bo'lgan va avtor nuqtai nazaridan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan nominativ estetik axborotni ifodalovchi murakkab tuzilma”. [6,B.30]ekanligini ta'kidlaydi. Tilshunos M.Hakimov bu haqda shunday yozadi: “Matn so'zining lug'aviy ma'nosida birikish, bog'lanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi o'zaro qaysidir bog'lovchilar yordamida birikishini o'rganish «Matn tilshunosligi» sohasining asosiy muammolaridan biri bo'lib qoldi». Mazkur ishda muallif «matn» atamasini «nutq», «kontekst» kabi boshqa lingvistik atamalardan farqlash lozimligini ta'kidlaydi.” [7, B.7]

Rus tilshunosligida matn(текст) tushunchasining rivojlanishi XX asrning 40-yillariga to'g'ri keladi.1947-yilda A.I.Belich o'zining tilshunoslik fanlarining tasnifiga bag'ishlangan maqolasida til faktlarining grammatik tavsifida ma'no umumiyliigi asosida bog'langan va muayyan sintaktik-semantik yaxlitlik tarzida namoyon bo'ladigan gaplarning butun zanjiriga alohida o'rin berilishi lozimligiga va bu “matn” tushunchasining yuzaga kelishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga molik ekanligiga e'tiborni qaratgan, ana shunday gaplar zanjiridagi o'zaro munosabat va aloqalarni tilshunoslikning sintaksis bo'limida o'rganishning maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan.[8, B.40]

Matnni o'rganish ancha kengayganidan keyin aksar tilshunoslar nutqning ham yozma, ham og'zaki shakli matn bo'la olishini ta'kidlab o'tganlar. Aynan shu qarashlarda mantiqiy asosni ko'rish mumkin. Matnga berilgan ushbu ta'riflar ya'ni, nutqning yozma va og'zaki shaklda bo'la olishligi matn mohiyatini kengroq ochib berishga xizma qiladi. Bugungi kundagi o'zbek tilshunosligida matn sohasidagi tadqiqotlarda ham matnni faqat yozma nutq shakli degan qarashlarga duch kelish mumkin. Jumladan, M.Hakimovning nomzodlik dissertatsiyasida quyidagi fikrlarni uchratamiz: “Nutq-bu so'zlovchining nutqiy jarayoni bilan aloqador bo'lgan hodisa sifatida ifoda etilsa, matn (tekst) ham ana shu nutqiy hodisaning yozilgan (“bosma harf orqali aks etgan”) parchasidir... “Nutq” o'zining yozma shaklida “matn” atamasiga teng keladi... Har qanday nutqning yozma shakli matn tushunchasi mohiyatini ifoda etadi... Tekst – og'zaki nutq, kontekstga nisbatan stabillashgan, ma'lum qoida, qonuniyatlar va adabiy til meyorlari asosida shakllangan yozma nutq... Matn bir vaqtning o'zida emas, balki bir necha asr avvalgi va keyingi shaxslar o'rtasidagi aloqa munosabatini yuzaga chiqaruvchi vositadir”..[9,B.17-21] Ushbu qarashlar ayrim tilshunoslarning etiroziga sabab bo'ldi. Jumladan, S.Muhamedova va M.Saparniyozovalarning hamkorligida chop etilgan “Matn lingvistikasi” kitobida yuqoridagi fikrlarga nisbatan bir qancha e'tirozlar bayon etilgan: “Avvalo, aytish joizki, kishilar o'rtasidagi aloqa-kommunikatsiya matnlar vositasida amalga oshar ekan (va bu hol matn lingvistikasining yaratuvchilari, umuman, matn tadqiqotchilarining aksariyati tarafidan e'tirof etilgan ekan), matnni faqat yozma

shakl bilan chegaralash shakllanib ulgurgan mavjud matn nazariyasi qoidalariga zid bo'lishi turgan gap. Axir, kishilar o'rtasidagi har qanday kommunikatsiya faqat va faqat yozma shaklda amalga oshishini tasavvur etib bo'lmaydi.[10,B.20]

Matn ana shunday murakkablikka va o'ziga xoslikka ega butunlikdir. Shu sababli ham matn lingvistikasi muammolari bilan shug'ullangan olimlar tomonidan matnning turlicha ta'riflari ilgari surilgan. Benihoya katta miqdordagi lingvistik adabiyotlarda bir-biridan anchayin keskin farqlanadigan definitsiyalarni ham uchratish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, matn til sintaktik sathining oliy darajadagi birligi bo'lib, bketligining bog'lanishlilik asosida og'zaki va yozma shaklda yuzaga keladigan struktural, semantik va kommunikativ jihatdan yaxlit bir butunligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти, 2006.556-б

2.Ensiklopedik lug'at. 2-tom. Toshkent: O'zbek ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990. 254-bet.

3.Юлдашев.М.М.Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. -Toshkent: 2009. 45-bet.

4.Мамажонов. А, Абдупаттоев.М. Матн синтаксиси. –Farg'ona,2002

5.Turniyozev.N. Матн лингвистикаси(ма'рузалар матни), - Самарқанд 2004.:Turniyozev.N, Yo'ldoshev.B. Матн тилшунослиги –Samarqand,2006.

6.Hojaliyev, I. (2021). Methodology and significance of meaning in translation of uzbek literature.30-bet.

7.Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. –Тошкент, НД, 1993, 7-б

8.Юлдашев.М.М.Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. -Toshkent: 2009. 40-bet.

9.Hakimov M.X. O'zbek ilmiy matnining sintagmatik va pragmatik xususiyatlari: Filol. fan. n-di ...diss. –Toshkent, 1993, 17,18, 21-betlar

10.Muhamedova S., Saparniyozova M.. Матн лингвистикаси. -Toshkent, 2011, 20-b.